

آفاق التأمين الخاص والاجتماعي في دول العالم الثالث

رؤية اقتصادية

[Prospects of private and social insurance in third world countries – Economic vision]

Ahmed Gamal El-din Moussa
Professor of Economics and Public Finance
Mansoura University - Egypt

دكتور

أحمد جمال الدين موسى

أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد والمالية العامة
رئيس جامعة المنصورة ووزير التربية والتعليم السابق

(دراسة منشورة في مجلة البحوث القانونية والاقتصادية

العدد 38 – أكتوبر 2005)

ملخص:

يساهم التأمين في دعم التنمية الاقتصادية لدوره في تقديم حماية ضد المخاطر المالية التي يمكن أن تسببها بعض الأحداث العارضة، وهو ما يسمح للمستثمرين بالدخول في التزامات ما كانوا يقدررون عليها في غياب التأمين. وقد تغيرت أسواق الخدمات المالية جوهريًا خلال العقود الماضية على أثر تخفيف القواعد التنظيمية الحاكمة لعمل المصارف وشركات التأمين وغيرها من الوسطاء الماليين في الدول الصناعية الكبرى.

ولإحاطة بأفاق التأمين بشقيه الخاص والاجتماعي تناولنا في هذا المقال النقاط الآتية: محددات أسواق التأمين، العولمة والتأمين، التأمين الاجتماعي بين الإنكار والتأييد، قصور التغطية التأمينية، التأمين الخاص والتأمين الاجتماعي: تكامل أم تعارض؟، القيود والمصاعب التي تحد من فاعلية وكفاءة التأمين الاجتماعي في دول العالم الثالث، أسواق التأمين المصغرة وحدود التوسع فيها.

ويتطلب الإصلاح الحقيقي لنظم التأمين الخاص والتأمين الاجتماعي في الدول النامية أن يعاد النظر في بنيتها التنظيمية كي تصبح أكثر انسيابية ووضوحًا. ورغم أهمية التأمين الاجتماعي بما يمكن أن يقدمه من ضمانات لحياة إنسانية كريمة لنسبة مرتفعة من سكان العالم الثالث تضم المتقاعدين والمرضى والعاطلين والفقراء، إلا أن الواقع مؤلم، إذ تغيب تمامًا نظم التأمين الاجتماعي أو تعاني من قصور في الأداء أو عجز في التمويل أو محدودية في الانتشار أو في مدى التغطية.

Abstract:

Insurance contributes to supporting economic development due to its role in providing protection against financial risks that may be caused by some unforeseen events, which allows investors to enter into obligations that they would not have been

able to in the absence of insurance. Financial services markets have changed fundamentally over the past decades as a result of the easing of regulatory rules governing the work of banks, insurance companies and other financial intermediaries in major industrialized countries.

To cover the prospects of insurance, both private and social, we have addressed the following points in this article: Determinants of insurance markets, globalization and insurance, social insurance between denial and support, shortcomings of insurance coverage, private insurance and social insurance: integration or conflict?, restrictions and difficulties that limit the effectiveness and efficiency of social insurance in third world countries, micro-insurance markets and the limits of their expansion.

Real reform of private insurance and social insurance systems in developing countries requires a review of their organizational structure to become more streamlined and clearer. Despite the importance of social insurance and the guarantees it can provide for a dignified human life for a high percentage of the population of the Third World, including retirees, the sick, the unemployed and the poor, the reality is painful, as social insurance systems are completely absent or suffer from deficiencies in performance, a deficit in funding, or limited spread or coverage.

1- مقدمة:

يساهم التأمين في دعم التنمية الاقتصادية لدوره في تقديم حماية ضد المخاطر المالية التي يمكن أن تسببها بعض الأحداث العارضة، وهو ما يسمح للمستثمرين بالدخول في التزامات ما كانوا يقدرون عليها في غياب التأمين. الواقع أن التأمين فكرة تعاونية تقوم على أساس مفهوم المشاركة في المخاطر وتوزيع الخسائر. ولا شك في أن وجود وتزايد أهمية الأوعية التأمينية، التي تعتبر أداة ادخارية متميزة وقيام الشركات باستثمارها في المدى الطويل، يساهم بفعالية في نمو الأسواق المالية. ولهذا السبب تعتبر شركات التأمين مكونًا هامًا وامتصاعدًا في القطاع المالي المحلي في معظم الدول المتقدمة وفي عدد من البلاد النامية. وفي العقد الماضي كان معدل نمو أوعية شركات التأمين في البلاد المتقدمة أسرع من النمو في أوعية المصارف.

وقد ساعد تحرير النظم المالية، بخاصة الخصخصة، والزيادة في استخدام أدوات الادخار التعاقدية، ودعم الدولة لنظم الضمان والإعانات الاجتماعية على تقوية هذا الاتجاه. وتظهر بعض الدراسات الحديثة أنه على حين يكون معدل الإنفاق على التأمين منخفضًا نسبيًا مقارنة بالنواتج المحلي الإجمالي في المراحل الأولى للنمو الاقتصادي، فإنه مع ارتفاع الدخل الفردي المتوسط تحدث زيادة ملحوظة وسريعة في أهمية قطاع التأمين في الاقتصاد الوطني¹. وفي هذا الصدد نلاحظ أن أنشطة التأمين الخاص قد نمت خلال نصف القرن الأخير بنحو 5% سنويًا بالأرقام الحقيقية على مستوى العالم. ويرجع هذا النمو أساسًا للحاجة لإدارة المخاطر الاقتصادية بما يتوافق مع مرحلة النضج التي بلغتها الثورة الصناعية².

¹ انظر:

International Monetary Fund: **Experience with the Insurance Core, Principles Assessments under the Financial Sector Assessment Program**, IMF, August 2001, P.8

² انظر:

LIEDTKE (P.): "Towards a new Insurance World", **The Geneva Association Insurance Economics**, No. 45, January 2002, P.4

والتأمين هو علم غير المحتمل improbable وفن المستحيل impossible، قطاع التأمين يستثمر ملايين الدولارات كل عام في نماذج للتنبؤ بكل شيء بدءًا من درجة خطورة الزلازل والبراكين والأعاصير إلى مدى احتمال وقوع وتكرار حوادث الطائرات والسيارات. ولقد أدى تقدم المعرفة النظرية التطبيقية لتطبيق حسابات تقود من فهم غائم للمخاطر إلى إنشاء تخصص علمي إلى حد كبير واضح ومحدد ويقيني. وتتضمن المخاطر التي يغطيها التأمين صورًا متعددة، منها ما يتصل بالأضرار المحتملة من وراء استخدام التقنيات الجديدة، والتطور الصناعي والتلوث البيئي، والأحداث والمواقف غير المواتية التي قد يتعرض لها الإنسان، كالمرض والإصابة والتقاعد والبطالة، وكذلك مواجهة التقلبات السياسية والأزمات الاقتصادية والاجتماعية.

وقد تغيرت أسواق الخدمات المالية جوهريًا خلال العقود الماضية على أثر تخفيف القواعد التنظيمية الحاكمة لعمل المصارف وشركات التأمين وغيرها من الوسطاء الماليين في الدول الصناعية الكبرى. وتشمل أبرز أوجه التحرر التنظيمي deregulation إزاحة القيود على ملكية أنواع مختلفة من شركات الخدمات المالية، وتخفيف القيود الجغرافية على الفروع والمبيعات، وكذلك تحرير الأسعار. وقد ترتب على ذلك فرض تحديات كبيرة على سوق التأمين ما دفع المؤسسات العاملة فيه إلى موجة غير مسبوقة من الاندماجات ودخول منافسين غير تقليديين مثل المصارف والصناديق الجماعية وشركات الاستشارات الاستثمارية³.

الواقع أنه قد حدث تحول هام في مفهوم إشراف الدولة على القطاع التأميني، فبدلاً من الاعتماد، كما كان الوضع حتى عهد قريب، على الرقابة على المنتج التأميني والأثمان وشروط التعاقد للتأكد من جدية مقدمي الخدمة التأمينية،

³ انظر:

CULMMINS (D.): "Changes in the Life Insurance Industry: Deregulation, Risk Efficiency, Technology and The Geneva Association Insurance Management", *Economics*, No. 45, January 2002.

أصبح الاتجاه الغالب الآن هو تبني المؤشرات السوقية لتحديد وحساب مدى ملاءة solvency هؤلاء وقدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المالية.

وتزداد مهمة المؤسسات العاملة في قطاع التأمين صعوبة في ظل التطورات المستمرة التي يشهدها العالم الذي نعيش فيه والتي تقود إلى تغييرات هامة في البيئة الاقتصادية والمالية التي تمارس فيها نشاطها. الواقع أن تلك البيئة لم تعد تتميز بنفس الوضوح والثبات الذي عرفته في الماضي، وإنما أضحت المؤسسات التأمينية تتعرض لمنافسة حادة ومباشرة في الآونة الأخيرة من المصارف والمؤسسات المالية الأخرى التي استفادت من انعكاسات التطور التقني على مجال التأمين. وواجب مؤسسات التأمين أن تُكيف نفسها مع تلك التطورات التي تدفع إلى جعل المنتج التأميني أكثر بساطة وأفضل جاذبية وأيسر عرضًا، بحيث نقل الحاجة إلى اللقاء والتفاعل وجهاً لوجه مع المؤمن عليهم. لذلك يتيح اليوم التأمين المباشر والتأمين إلكترونيًا e-insurance آفاقًا جديدة لتطور الصناعة التأمينية.

وللإحاطة بأفاق التأمين بشقيه الخاص والاجتماعي سنتناول على التوالي في إطلالة سريعة النقاط الآتية: محددات أسواق التأمين، العولمة والتأمين، التأمين الاجتماعي بين الإنكار والتأييد، قصور التغطية التأمينية، التأمين الخاص والتأمين الاجتماعي: تكامل أم تعارض؟، القيود والمصاعب التي تحد من فاعلية وكفاءة التأمين الاجتماعي في دول العالم الثالث، أسواق التأمين المصغرة وحدود التوسع فيها، وأخيرًا الخاتمة.

2- محددات أسواق التأمين:

لا توجد حتى الآن معايير دولية مشتركة - كمعايير بازل بالنسبة للبنوك - لضمان تغطية كافة جوانب أعمال التأمين. ومثل تلك المعايير، عندما توجد،

يجب أن تعترف بالطبيعة المتفاوتة للمنتجات والخدمات التأمينية التي تقدمها شركات التأمين، وإن كان يجب أن تتطلب تقييماً مستمرًا لقطاع التأمين، كما الشأن بالنسبة لقطاع المصارف والأوراق المالية تحسبًا للمخاطر المالية التي يمكن أن تؤثر بالسلب على توازن الاقتصاد الكلي⁴.

وقد أظهر تقييم الأوضاع اللازمة لقيام صناعة تأمينية فاعلة في دول العالم الثالث أن بعض الدول تعاني من صعوبات جدية، بخاصة ضعف النظام القضائي، وتقدم القوانين واللوائح، والنقص الحاد في المهنيين المؤهلين لهذا القطاع (الخبراء الإكتواريون - المحاسبون - المُقيّمون - المحللون الماليون - خبراء المبيعات). كذلك أظهر هذا التقييم وجود تقصير في دور الجهاز المنوط به الرقابة على شركات التأمين، فالإجراءات الداخلية الحاكمة لعملية الرقابة غير مفصح عنها علانية، والتعاون والمشاركة في المعلومات مفقود بين هذا الجهاز وغيره من الأجهزة العامة وبينه وبين الشركات الخاضعة لإشرافه، ولا يوجد نشر مننظم لتقارير التقييم والمتابعة التي يقوم بها، كما أن آليات تعيين وإقالة قيادات هذا الجهاز والعاملين فيه غير مرتبطة بمعايير موضوعية ومعلنة.

الواقع أن السبب الرئيسي لضعف أعمال التأمين والادخارات التعاقدية في الدول النامية هو المستوى المنخفض للدخول والثروات، فالعائلات الفقيرة لا تستطيع توفير بعض المال من استهلاكها اليومي لمواجهة احتياجاتها المستقبلية. وتظهر تجارب النمو في الماضي أن الادخار يبدأ أولاً في شكل ودائع مصرفية أو ادخارية وغير ذلك من الأدوات السائلة، ثم بعد وصول الدخول والمدخرات إلى مستوى مرتفع نسبياً يبدأ الأفراد في تجنب بعض الأموال للحصول على مزايا عند التقاعد أو لمواجهة أخطار مفاجئة، ومن ثم تتأصل عادة التأمين وتأخذ في تغطية مخاطر الحياة والملكية.

⁴ انظر صندوق النقد الدولي، المرجع السابق، ص ١٢.

- ويتأثر التوسع في الأسواق التأمينية سلبياً بعدة عوامل⁵:
- معدلات التضخم المرتفعة التي تصعب مهمة المؤسسات التأمينية، وتقلل حافز الادخار لدى الأفراد والعائلات.
 - الإطار القانوني واللائحي الصارم لأسواق التأمين والذي يؤثر سلبياً على توسع هذه الأسواق، لأنه يعرقل المنافسة والتطوير والكفاءة.
 - انتشار بعض المصاعب الهامة مالياً وإدارياً وقانونياً مثل عدم كفاية رؤوس الأموال، وضعف العائد الاستثماري، وارتفاع نفقات التشغيل، وضعف الرقابة على السماسرة، والتهرب من الالتزامات القانونية، والغش في المطالبات التأمينية، وارتفاع معدل المنازعات، وطول إجراءات الحسم القضائي لتلك المنازعات.
 - عدم الثقة المتبادلة بين شركات التأمين وزيائنها في دول العالم الثالث، وذلك بسبب غياب المعلومات وضعف تداولها بين الطرفين، واتجاه شركات التأمين لفرض قيود وشروط مختلفة على سياساتها لحماية أنفسها من بعض السلوكيات الضارة مثل:
 - أ- الاختيار غير الملائم أو المعاكس adverse selection الذي تظهر بعض صورته في سعي أشخاص مرضى للتأمين على الحياة إحساساً منهم بدنو الأجل.
 - ب - المجازفة الأخلاقية moral hazard والتي من صورها عدم اتخاذ المؤمن لصالحهم السلوك الطبيعي للحيلولة دون وقوع الحدث الذي يستوجب صرف قيمة التأمين، كأن يتقاعسوا عن منع حادث أو حريق من الوقوع⁶.

⁵ انظر:

DIMITRI (V.): Sequencing Social Security, Pension and Insurance Reform, The World Bank, Policy Research Working Paper, No. 1551, December 1995, P.1-3.

⁶ انظر شرحاً للتعريف الاقتصادي للمجازفة الأخلاقية وحالاتها واقتراحات معالجتها في:

JÜTTING (J.): Strengthening Social Security Systems in Rural Areas of Developing Countries, Universität Bonn, June 1999. www.eldis.org/static/DOC7147.htm-

ج- الغش الصريح، كما في حالة التسبب في حريق أو حادث
لصرف قيمة التأمين المستحق.

غير أن هذه القيود تتسبب في نزاعات وتأخير في صرف التعويض
الواجب مما يفقد الجمهور الثقة في أمانة ونزاهة المؤمنين، ومن ثم يؤدي إلى
خفض الطلب على الخدمات التأمينية. ويرجع أحياناً تقاعس شركات التأمين عن
دفع التعويضات في الوقت المناسب لعدم قدرتها على الدفع، بخاصة إذا كانت
هناك كوارث عامة، أو لعدم رغبتها في الدفع طوعاً وانتظار نتائج نزاع قضائي
طويل مع المؤمن لصالحهم. المشكلة في التعامل مع الكوارث هي ضخامة
نتائجها ووقوعها في وقت واحد دون القدرة على توقعها أو تحديد مدى الخسائر
الناجمة عنها. والأمر ذاته يصدق في شأن التعويضات المترتبة على الالتزامات
القانونية، كالتعويض عن الأضرار المترتبة على الأسبستوس أو تناول بعض
الأدوية أو الأخطاء الطبية؛ فهي أيضاً ترتب أعباء جسيمة على شركات التأمين،
ليس فقط بسبب قيمتها العالية، ولكن لكونها في الآونة الأخيرة قد أضحت متكررة
ومتزايدة ولم تعد مجرد حالات عابرة. وتظهر دراسة لمؤسسة راند Rand
Corporation أن 88 % من المبالغ التي أنفقت بواسطة شركات التأمين
كتعويضات عن تلوث الهواء ذهبت إلى تغطية نفقات المنازعات القضائية. وقد
بلغت هذه النسبة 63 % بشأن تعويضات الأضرار الناجمة عن الأسبستوس⁷.

وقد يؤدي وجود نظم سخية للتأمين والضمان الاجتماعي في بعض الدول
إلى التأثير سلبياً على نمو وتوسع شركات التأمين الخاصة، لاسيما في مجالي
التأمين التقاعدي والتأمين على الحياة. المفترض أن الناس، في ظل وجود هذه
النظم، ينخفض لديها الميل نحو العقود الادخارية طويلة الأجل -long term-
contractual savings. غير أن معظم نظم التأمين والضمان الاجتماعي

⁷ انظر:

STEWART (R. & B.): "The Loss of the Certainty Effect", *Risk Management and Insurance Review*, Vol. 4, No. 2, P. 29.

تعاني بدورها من مشاكلها المالية والهيكلية الداخلية. الواقع أن إصلاح نظام المعاشات التقاعدية ينطوي غالبًا على زيادة الطلب على التأمين على الحياة والتأمين ضد العجز والمرض، ما يظهر الحاجة لتطوير وإعادة هيكلة صناعة التأمين الخاصة ونظم التأمين الاجتماعي على السواء.

ومن الناحية العملية يمكن لصناديق التأمين الاجتماعي أن تقود نحو زيادة معدل الادخار الكلي إذا تضمنت معدلًا مرتفعًا للادخار الإجمالي (من خلال تحصيل اشتراكات مرتفعة) ومنحت عائدًا حقيقيًا منخفضًا، ووفرت تغطية شاملة universal coverage لكافة المستهدفين. ومع أن هذه الزيادة تكون غالبًا مؤقتة إلا أنها تظل ذات أثر مفيد في المدى الطويل إذا ساهمت في زيادة معدل النمو الاقتصادي. وكذلك يقود تراكم مبالغ كبيرة من الموارد طويلة الأجل في هذه الصناديق إلى مزايا متوقعة في مجال تطوير أسواق رأس المال وتنشيط التجديد في الأداء المالي وتحسين الإفصاح في مجال تداول المعلومات المالية. الواقع أن هناك تفاعلًا ديناميكيًا dynamic interaction بين الأسواق المالية ومؤسسات الادخار التعاقدية حيث يدعم كل منهما نمو وكفاءة وتحديث الآخر⁸.

ويتطلب الإصلاح الحقيقي لنظم التأمين الخاص والتأمين الاجتماعي في الدول النامية أن يعاد النظر في بنيتها التنظيمية كي تصبح أكثر انسيابية ووضوحًا. ولا بد لدعم هذا الإصلاح من تحديث الخدمات المرتبطة بالتأمين خاصة في مجال القانون والمحاسبة والمراجعة وسوق المعاملات المالية.

3- العولمة والتأمين:

أظهرت بعض الدراسات⁹ صلة وثيقة بين درجة الانفتاح على الاقتصاد العالمي وزيادة حجم الحكومة وتدخلها في المجال الاجتماعي، فالمجتمعات التي

⁸ انظر V.DIMITRI، المرجع السابق، ص 8-9.
⁹ انظر:

تتعرض لمخاطر خارجية كبيرة تجد نفسها مضطرة لأن تسعى لتعزيز الدور الحكومي كملجأ من تقلبات الأسواق العالمية، بما في ذلك تقرير برامج توزيعية سخية.

الملاحظ أنه من أبرز ملامح الاقتصادات المعاصرة، خاصة في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية زيادة الانفتاح الخارجي وارتباط ذلك بزيادة حجم الحكومة وتدخلها الاقتصادي، لا سيما في مجال إعادة توزيع الدخل. الواقع أن النفقات الاجتماعية، خاصة التحويلية، قد ارتفعت بشكل مستمر في معظم الدول الغربية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى منتصف الثمانينات، ثم أخذت في الاستقرار أو الانخفاض البسيط في بعض الدول.

وهناك اعتقاد سائد في السنوات الأخيرة أن العولمة ومزايا الانفتاح على الخارج، إن وجدت، لا تفيد معظم السكان، بل يعاني هؤلاء بشكل متزايد من عدم الأمان الاجتماعي *social insecurity* وعدم اليقين الاقتصادي *economic uncertainty*، فضلاً عن عدم الاستقرار السياسي *political instability*.¹⁰ غير أن ذلك الاعتقاد يقابل من بعض الباحثين بالتحفظ، إذ لم يجدوا تأثيراً للاتجاه نحو العولمة والتحرر الاقتصادي وفتح الأسواق الخارجية في الدول الغنية أعضاء منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD على برامج التأمين الاجتماعي سلباً أو إيجاباً¹¹.

RODRIK (D.): **Trade, Social Insurance, and Limits to Globalization**, NBER Working Paper Series, No. 5905, January 1997.

REDDY(S.): **Globalisation, Labour Markets, and Social Outcomes in Developing Countries**, 2004. www.brook.edu/GS/Research/projects/GLIG/glig_reddy.pdf

¹⁰ انظر:

UNDP, SU/TCDC: **Social Protection in an Insecure Era: A South-South Exchange- An Alternative Social Policy Responses to Globalization**, Beirut, Feb./March 2001. cep.cl/Cenda/Seminarios/PNUD_Beiruth/Final_Report_social_pr.html

¹¹ انظر:

CARROLL (E.): **Globalization and Social Policy: Social Insurance Quality, Institutions, Trade Exposure and Deregulation in 18 OECD Nations 1985-1995**, Ph. D. 2000. www.issa.int/pdf/helsinki2000/topic1/2carroll.pdf

ومن جانبهم يتناول بعض أنصار العولمة فكرة وجود تأثير سلبي لها على برامج الرفاه بالتشكيك، إذ سجلت الإيرادات الضريبية في تلك الدول ارتفاعاً من 25 % إلى 35 % من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 1965-1998، ومن ثم، فإن تحرير التجارة العالمية والعولمة لم يخفض قدرة الحكومات على تمويل البرامج الاجتماعية إن قررت ذلك. في اعتقادهم مشاكل التأمين الاجتماعي لا ترجع إلى العولمة بقدر ما ترجع إلى سوء تصميم وإدارة هذه النظم في الدول الغنية والفقيرة على السواء¹².

الواقع أن المعضلة التي تواجه الاقتصادات المعاصرة هي أن انعكاسات العولمة تقود إلى زيادة الضغوط على الدولة لتوفير تأمين اجتماعي مناسب. غير أن متطلبات العولمة تؤدي في الوقت ذاته إلى تقليل قدرة الدولة على القيام بدورها الاجتماعي بشكل فعال¹³، فمع السرعة التي تجرى بها العولمة نجد أن التوافق الاجتماعي social consensus يتطلب بقاء الأسواق المحلية مفتوحة للتجارة الدولية، ولكنه بنفس القدر يتآكل بسبب زيادة المخاطر التي يتعرض لها الفقراء، ومن ثم قد يقود إلى جعل العودة إلى أساليب الحماية القديمة احتمال جدي. الواقع أن العولمة تقود إلى تقليل قدرة الحكومات على فرض ضرائب، بخاصة على رأس المال أو الأرباح بهدف إعادة توزيع الدخل وإنشاء أو تحسين البرامج الاجتماعية، ومن ثم تقلل قدرة الحكومات على الدفاع أمام مواطنيها - خاصة ضحاياها - عن حرية السوق.

¹² انظر:

LINDSEY (B.): **Social Insecurity: Why an increasing Number of Countries turning to Market-Based Pension Plans**, March 2002 .
www.reason.com/0203/fe.bl.social.shtml

¹³ انظر تفاصيل ذلك في:

KAPSTEIN (E.) & MILANOVIC (B.): **When Markets Fail**, Chapter1, P.14-16.
www.russellsage.org/publications/books/0-87154-460-1/chapter1_pdf -

4: التأمين الاجتماعي بين الإنكار والتأييد:

كانت مجتمعاتنا خلال القرون والعقود الماضية، لا سيما في الريف، تعتمد على العائلة في توفير القدر اللازم من الحماية والضمان في مجال الدخول الأساسية والخدمات الطارئة، كالعناية الصحية ورعاية المسنين والعجزة والأرامل والبطالة. وكانت هناك أيضًا مظاهر لتعاون الجماعة القريبة على مستوى العشيرة أو القرية أو الحي، كما وفرت الدولة أحيانًا بعض صور الضمان الاجتماعي للحالات الأكثر تضررا من المصاعب الاجتماعية.

غير أن دور الدولة قد تطور تدريجيًا في المجال الاجتماعي إلى أن بدأت المجتمعات الغربية نظمها الحديثة للضمان الاجتماعي في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. ويرجع إلى المستشار الألماني بسمارك في نهاية القرن التاسع عشر وضع أول نظام حديث عام ومتكامل للضمان الاجتماعي. وقد هدف من وراء ذلك لإرضاء الطبقة العاملة وجذب ودها بعيدًا عن خصومه السياسيين من أعضاء الحزب الاجتماعي الديمقراطي الألماني. في عام 1883 ظهر أول نظام إجباري للتأمين ضد مخاطر المرض، وفي عام 1884 تم التصويت على قانون يلزم رجال الأعمال الألمان بدفع اشتراكات لتأمين عمالهم ضد مخاطر إصابات العمل، وفي عام 1889 تم إصدار قانون أنشأ نظامًا للتأمين التقاعدي الإجباري.

وفي الولايات المتحدة الأمريكية اقترح الرئيس فرانكلين روزفلت **Franklin D. Roosevelt** في عام 1933 مجموعة قوانين لتشجيع الانتعاش الاقتصادي وتحسين أحوال العاطلين والفقراء سميت بالاتفاق أو العهد الجديد **New Deal**. وفي الثلاثينات أيضًا دعا أستاذ الاقتصاد البريطاني جون مينارد كينز **John Maynard Keynes** إلى زيادة تدخل الدولة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي لتحقيق النمو الاقتصادي من خلال زيادة مستويات الطلب الفعال على النحو الذي سبق بيانه.

وفي عام 1942 دعا البرلماني البريطاني اللورد وليم بيفردج **William Beveridge** إلى إعادة صياغة دور الدولة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، وإقامة نظام عام ومتكامل للضمان الاجتماعي يغطي مخاطر المرض والوفاة والبطالة وحوادث العمل والشيخوخة والتقاعد. وبالفعل في عام 1945 أنشأت بريطانيا نظامًا للإعانات الاجتماعية والتأمين التقاعدي والتأمين ضد البطالة والخدمة الصحية الوطنية المجانية **National Health Service**. وفي عام 1945 أيضا أقامت فرنسا نظاما متكاملًا للضمان الاجتماعي **Sécurité Sociale**. غير أن أهم تطبيقات دولة الرفاه وأكثرها تكاملا ظهرت في البلاد الإسكندنافية، وخاصة السويد التي تشهد أعلى معدل للاقتطاعات الضريبية في الدول الغربية (أكثر من 54% من الناتج المحلي الإجمالي) لتمويل برامج الحماية الاجتماعية المتميزة التي تقدمها لسكانها.

ومع ذلك، فإن نظامًا متكاملًا للضمان الاجتماعي، خاصة في حالات المرض والبطالة وتقدم السن، لم يتم تبنيه في أوروبا إلا في العقود التي أعقبت الحرب العالمية الثانية لا سيما في البلاد الإسكندنافية. ولم تظهر دولة الرفاه **welfare state** التي دعا إليها اللورد بيفردج في عام 1942 إلا في ستينات وسبعينات القرن العشرين¹⁴. وهنا تجدر ملاحظة أن أوروبا كانت غنية نسبيًا من قبل عندما تبنت نظم التأمين والضمان الاجتماعي، بعكس الدول النامية التي حاولت اتباع الطريق الأوروبي في إنشاء ترتيبات للرفاه الاجتماعي، رغم وجود فارق كبير في الدخل والقدرات المالية.

وقد شهد تطور المجتمعات الغربية وبقية العالم من بعدها تحولًا تدريجيًا، وإن يكن بطيئًا، من سيادة مفهوم الدولة الحارسة إلى سيادة مفهوم دولة الرفاه. غير أن هذا التطور الذي تواصل على مدى القرن العشرين تقريبًا توقف، بل تراجع في بعض

¹⁴ انظر عرضًا مقارنًا لمفهوم دولة الرفاه ومضمونها في أوروبا وأمريكا والبلدان النامية في:

www2.rgu.ac.uk/publicpolicy/introduction/state.htm

وانظر أيضًا:

DROR(D.):**Towards a generalized Social Protection: Is Compulsory Health Insurance the Solution for Universal Cover**, AIM International Conference, 2003

www.aim-mutual.org/docs/dror_mk_en.pdf

الدول، كالولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا ابتداءً من عام 1990 بسبب تولى المسؤولية حكومات يمينية تتبنى الفكر الرأسمالي الليبرالي المعادي لدور الدولة الاقتصادي والاجتماعي.

والواقع أن تطبيقات دولة الرفاه في الدول الغربية قد تعرضت لهزة عنيفة في العقود الأخيرة. ويمكن إرجاع ذلك لمرورها بثلاث أزمات:

- أزمة مالية ناجمة عن صعوبة كبيرة في توفير المتطلبات المالية لتشغيل نظم الحماية الاجتماعية الطموحة، بخاصة خلال أوقات الركود الاقتصادي.
- أزمة كفاءة، إذ يشكك الكثيرون في كفاءة وفعالية المؤسسات القائمة وعدم قدرتها على مواجهة المشاكل المتفاقمة، كالبطالة وزيادة نفقات العلاج وتراجع الحراك الاجتماعي.
- أزمة مشروعية، إذ أخذ المواطنون في النظر إلى الاشتراكات التي يدفعونها في نظم التأمين والضمان الاجتماعي على أنها ضرائب إضافية ثقيلة، وليست فرصاً لإظهار التضامن الاجتماعي وإعادة توزيع الدخل القومي.

وغنى عن القول إنه رغم ما تتعرض له نظم الضمان والتأمين الاجتماعي في الدول الغربية من مصاعب وأزمات، إلا أنها ستظل راسخة على نحو أو آخر لكونها تشكل تقدماً كبيراً في الحياة الاجتماعية لا يُتخيل التراجع عنه، فسعي الحكومات يتوجه أساساً نحو زيادة كفاءة وفعالية هذه النظم، وتقليل أوجه الفاقد والإسراف، والقضاء على بؤر الفساد المحتملة، وتحقيق المساواة بين المواطنين في الاستفادة من خدماتها.

أما دول العالم الثالث ومن بينها الدول العربية فما زال الطريق أمامها طويلاً لتوفير الحماية الاجتماعية اللائقة لمواطنيها. فمعظمها يفتقد وجود نظم شاملة للتأمين ضد المرض والعجز والبطالة والحوادث والتقاعد. ولعل الأخطر هو عجزها عن مواجهة مشكلة الفقر وتزايد أعداد المواطنين الواقعين تحت خط

الفقر. ولا جدال في أن هناك علاقة ارتباط بين الفقر والبطالة والمرض مما يزيد من صعوبة إنشاء نظم فعالة للضمان والتأمين الاجتماعي.

وفي ضوء ذلك نجد أنه من ناحية، يرى بعض الباحثين أن محاولة دول العالم الثالث تقليد أوروبا في إقامة دولة الرفاه ستقود إلى خطأ جدي لأن ذلك يكلف ماديًا، ويحتاج إلى إدارة قوية غير موجودة، فالأوفق والأكثر معقولة هو التركيز على خلق بيئة مشجعة للأعمال، وتحقيق نمو اقتصادي في المدى الطويل، مع توفير الرعاية الطبية الأساسية والتعليم الأساسي، كما فعلت أوروبا في الماضي. لذلك، فإنه إضافة إلى تحقيق نمو مستقر في الاقتصاد الكلي، يتعين أن يكون الطموح مركزًا على محاربة الحرمان البشري human deprivation، بما في ذلك الأمية وسوء التغذية والحرمان من المياه النقية والصرف الصحي والفساد الحكومي¹⁵.

ومن ناحية ثانية ينظر بعض السياسيين في العالم الثالث بشك في نموذج دولة الرفاه الأوروبي خشية انعكاساته الضارة اقتصاديًا، لا سيما خفض معدل النمو الاقتصادي وزيادة الأعباء الضريبية على أرباب الأعمال والقوى العاملة وتآكل حوافز العمل ومزاياه. ومن وجهة النظر هذه يعد إنشاء نظام للرفاه الاجتماعي سببًا في تقييد الدينامية الاقتصادية وتحجيم النمو. غير أن هذه الافتراضات لم تختبر ولم تؤيد علميًا. بل من الملفت للانتباه أن أحد التقارير الحديثة لمكتب العمل الدولي خلص، على عكس ما سبق، إلى أنه على مدى العقود الثلاثة الأخيرة لم يظهر التحليل وجود علاقة ارتباط سلبية negative correlation بين معدلات النمو الاقتصادي للدول ونسبة نفقات الحماية الاجتماعية للنتائج المحلي الإجمالي. وقد قامت حكومات الدول الصناعية الغنية على مدار هذه العقود بحصر نفقات الحماية

¹⁵ انظر:

الاجتماعية في إطار سقف معين، ومع ذلك سجل معدل النمو الاقتصادي في تلك الدول انخفاضاً مستمراً¹⁶.

ومن ناحية ثالثة يرى بعض الاقتصاديين أن الفجوة الكبيرة في الدخل بين أصحاب الدخل العالية وأصحاب الدخل المنخفضة والتفاوت الكبير في أوضاعهم الصحية يحول عملاً دون تطبيق تغطية تأمينية شاملة لكل السكان في دول العالم الثالث على خلاف الوضع في الدول الصناعية الغنية¹⁷.

وتستخدم كلمة التأمين الاجتماعي Social Insurance لوصف البرامج التمويلية التي تتعامل مع المخاطر risks، مثل خطر فقدان العمل أو نفقات الرعاية الطبية المبالغ فيها أو نقص الدخل الشديد عند التقاعد. ويختلف التأمين الاجتماعي عن التأمين الخاص Private Insurance في أن الاشتراك في برامج التأمين الاجتماعي يكون إجبارياً، كما تدعمه عادةً موازنة الدولة. كذلك يختلف التأمين الاجتماعي عن برامج الضمان الاجتماعي Social Security أو المعونة الاجتماعية Social Assistance والتي تمول بالكامل من موازنة الدولة وتستهدف العائلات والفئات الأكثر حرماناً وحاجة للدعم الاجتماعي. وفي حالة الولايات المتحدة الأمريكية، على سبيل المثال، نجد اختلافاً بين برامج التأمين الاجتماعي وبرامج الرفاه Welfare Programs التي تشمل طوابع الغذاء والإسكان المدعوم والتغذية المدرسية. ويمثل ذلك الاختلاف في أن الأولى على عكس الثانية ليست أداة لإعادة توزيع الدخل القومي، فعلى الرغم من أن بعض مصروفات التأمين الاجتماعي تدفع لأشخاص من ذوي الدخل المنخفض، إلا أن معظم المزايا تذهب إلى العائلات صاحبة الدخل المتوسط والعالي. الواقع أن المعاشات التي يحصل عليها المتقاعدون تتوافق مع دخولهم السابقة، والرعاية الصحية التي تمول عن طريق

¹⁶ انظر:

International Labour Office: **Social Protection as a productive Factor**, Geneva, November 2005.

¹⁷ انظر: D. DROR المرجع السابق.

التأمين الصحي تتم أساسًا من خلال المستشفيات الخاصة وعيادات الأطباء¹⁸. غير أن بعض الدراسات الحديثة تعتبر التأمين الاجتماعي أداة لإعادة توزيع الدخل القومي، بخاصة إذا عانى النظام الضريبي من التشوه¹⁹، ولم يوجد تأمين خاص يتميز بالشمول والكمال والكفاءة²⁰.

والظاهر أن نظم التأمين الاجتماعي تتعرض لاختبار صعب منذ السنوات الأخيرة للقرن العشرين إذ تتفاوت الآراء بشأنها، فالبعض يراها مكلفة للغاية وتؤثر سلباً على معدل النمو الاقتصادي ولا تشجع على تشغيل العاطلين، والبعض الآخر يثير مسألة عجز هذه النظم عن التغطية الشاملة لكافة فئات المجتمع وطبقاته ولكافة أنواع المخاطر، وتدنى نسبة التغطية حينما يوجد التأمين، فضلاً عن سوء الإدارة والعجز المالي الذي تعاني منه أغلب تلك النظم.

واقع الأمر أن النظرة لنظم التأمين الاجتماعي تتفاوت بحسب المجتمعات وقد تأخذ منحى فلسفياً يعبر عن الفهم لدور الحكومة في المجتمع وواجباتها الأساسية، فالبعض، بخاصة في أوروبا، يرى أن الحكم على كفاءة نظام التأمين الاجتماعي يتوقف على مساهمته في تعزيز التضامن الاجتماعي، فيكون ناجحاً إذا نظر إلى كل أفراد الأمة كعائلة واحدة وعاملهم بمساواة في الحصول على المنافع والخدمات حسب حاجاتهم، وليس وفقاً لقدراتهم أو مساهماتهم المالية. أما وجهة النظر المقابلة، فإنها ترفض نظم التأمين الاجتماعي، لأنها تجبر الأفراد على المساهمة في برنامج مشترك بدلاً من أن قد تحفزهم لتحمل مسئوليتهم الشخصية واتخاذ قراراتهم التي تعبر

¹⁸ انظر:

FELDSTEIN (M.): **Rethinking Social Insurance**, P. 25-27.

¹⁹ انظر:

BOADWAY (R.) & al.: **Social Insurance and Redistribution**, July 5, 2001.
qed.econ.queensu.ca/pub/faculty/boadway/Musgrave05-07-2001.pdf

²⁰ انظر:

HINDRIKS (J.) & DE DONDER (Ph.): **The Policies of Redistributive Social Insurance**, 15 October 2001 .
www.core.ucl.ac.be/services/psfiles/dp01/dp2001-

عن تفضيلاتهم الذاتية، وهو ما يعبر عنه ميلتون فريدمان Milton Friedman في كتابه الشهير الرأسمالية والحرية (1962) Capitalism and freedom.

غير أن موقف فريدمان وأتباعه لا يحظى بتأييد معظم الاقتصاديين، فعلى سبيل المثال يرى مارتن فيلدشتاين M. FELDSTEIN²¹ أنه يوجد سببان يوجبان على كل دولة أن توفر لمواطنيها نظام للتأمين الاجتماعي: الأول هو عدم تناظر المعلومات asymmetric information الذي يضعف عمل أسواق التأمين الخاصة، فبعض الأفراد لا يتصرفون على نحو يحقق مصلحتهم، إذ لا يدخرون جزءاً من دخولهم الحالية تحسباً لفترة التقاعد أو لتغطية ما قد يحتاجونه من رعاية صحية عند المرض أو للحصول على دخل يغطي احتياجاتهم حين يفقدون عملهم ويتعرضون للبطالة.

وعلى الرغم من أن بعض الاقتصاديين يرفضون الحديث عن السلوك غير الرشيد كأساس لتحليل السياسات الاقتصادية، فإن البحوث الحديثة في الاقتصاد السلوكي behavioral economics تظهر أهمية مثل هذا السلوك حين يظهر بعض الأفراد قصر نظر واضح في اختياراتهم ويهملون الادخار رغم أهميته للتحسب لتقلبات المستقبل. الواقع أن الأفراد يختلفون من حيث تفضيلاتهم، ونحن ليس لدينا جميعاً نفس قدر النفور من المخاطرة، ولا نفس الذوق بالنسبة للسلع، ولا نفس الرغبات في الاستمتاع بالحياة. لذا فإن ترك الأفراد يختارون البديل الذي يعكس تفضيلاتهم الشخصية يجب أن يعد عنصراً هاماً في تصميم نظام التأمين الاجتماعي، إلا أنه ليس العنصر الحاسم الذي لا يمكن الاقتراب منه. الاختيار مهم، لكن في إطار يدعم الكفاءة الاقتصادية ويحقق المصلحة الاجتماعية ويقلل الخسائر الفردية، وهو ما يحققه نظام التأمين الاجتماعي إذا أحسنت صياغته.

والسبب الثاني هو عدم قدرة الحكومة على التمييز بين من هو فقير بسبب سوء الحظ وتقلبات القدر وبين من يعتمد التلاعب بالنظام بهدف الحصول على تحويلات نقدية. وهذان مثلان تقليديان لحالات فشل السوق التي تستوجب قدرًا من

²¹ انظر المرجع السابق ص 7-12.

التدخل من جانب الدولة لتنظيمه، رغم أن التدخل الحكومي قد يعكس نفقات أعلى، كما قد يقود إلى الضغوط السياسية وعدم الكفاءة البيروقراطية.

ومن الجلي - كما تلاحظ ستيفانيا البانيسي S. ALBANESI²² أن صياغة نظام تأمين اجتماعي كفاء يمثل مشكلة كبرى للاقتصاديين، لأنه يصعب على التأمين الخاص أو العام أن يميز بوضوح بين الدخل المنخفض بسبب الاختيار (الكسل) أو بسبب الضرورة، وذلك لعدة أسباب:

- في حالة البطالة تتوقف قدرة العامل العاطل على الحصول على عمل جديد على الجهد الذي يبذله في البحث عن هذا العمل، فإذا كان التأمين ضد البطالة متاحًا له بشكل يعوض كليًا الأجر الذي يحصل عليه عند العمل، فإنه لن يوجد لديه أدنى حافز للبحث عن عمل جديد. ولذا يتعين في تصميم النظام التأميني أن يوازن بين المشاركة في المخاطر Risk-sharing وحافز الاستمرار في البحث عن عمل جديد.

- وجود خطر المجازفة الأخلاقية moral hazard يستوجب أن يكون معامل الإحلال replacement ratio الذي يمثل الجزء من الدخل السابق المحول للعامل في شكل إعانة ضد البطالة أقل بوضوح من واحد (smaller than one) عندما يحصل العامل على عمل جديد. ومن ثم، فإن الصيغة الأمثل تستوجب أن يغطي التأمين ضد البطالة جزءًا من الدخل السابق من العمل، وليس كله، لإبقاء حافز البحث عن عمل جديد، كما يستوجب أيضًا أن تكون المزايا من وراء التأمين ضد البطالة متناقصة عبر الزمن. ويمكن أن تزيد هذه المزايا في حالة انتظام العامل العاطل في فترات تدريبية ناجحة، لأن ذلك يعزز فرص حصوله على عمل مستقبلي، كما يرفع من قيمة رأس ماله البشري.

²² انظر:

المشكلة إذن هي أنه كلما زادت درجة الحماية التي يقدمها النظام التأميني وارتفعت مزاياه، كلما ظهرت التشوهات الاقتصادية التي يسببها للاقتصاد الوطني. ولذا يجب أن يسعى برنامج التأمين الاجتماعي للموازنة بين الحماية protection والتشوه distortion، فارتفاع مستوى المعاشات التقاعدية يحقق الحماية ضد انخفاض معدل الاستهلاك عند التقدم في العمر، لكنه يؤدي أيضا إلى نقص الادخار وقد يقود إلى تفضيل المعاش المبكر. والمستوى المرتفع لمزايا التأمين ضد البطالة يساعد العاطلين على الاحتفاظ بنفس مستوى استهلاكهم السابق، لكنه يشجع أيضًا إطالة فترات البطالة، وتقليل السعي نحو البحث عن عمل جديد. وخفض مشاركة المستفيدين من التأمين الصحي في نفقات العلاج يقلل من الأعباء الواقعة على المرضى، لكنه يؤدي إلى زيادة الطلب على الرعاية الطبية، ما يرفع نفقاتها الإجمالية. إذن ارتفاع الحماية في هذه البرامج يزيد نفقاتها، ومن ثم يؤدي إلى مزيد من التشوه الذي ينعكس بدوره على أوضاع موازنة الدولة.

وتؤكد نتائج بعض الدراسات التطبيقية الاستنتاج السابق، فبعض الدراسات الأمريكية أظهرت أن التأمين الاجتماعي قد أثر بطرق مختلفة على السلوك الفردي وعلى الاقتصاد ككل. وتشمل هذه التأثيرات: خفض الادخار القومي، والحث على التقاعد المبكر، ورفع معدل البطالة، وزيادة نفقات الرعاية الطبية، وإزاحة Crowding out التأمين الصحي الخاص. كذلك أظهرت إحدى الدراسات أن القواعد التي تحكم مزايا النظام التقاعدي قد شجعت في بعض الدول الأوروبية على التقاعد المبكر، لكن عندما اختلفت هذه القواعد في دول أوروبية أخرى لم يكن لها ذات التأثير²³. غير أن دراسة أخرى حديثة انتهت إلى أنه لا توجد علاقة مباشرة بين إعانات البطالة ومعدل العمالة الكلي، فارتفاع معدل البطالة مرتبط أساسًا بمدى فاعلية السياسات المؤثرة على سوق العمل²⁴.

²³ انظر M. FELDSTEIN، المرجع السابق، ص ١٧.

²⁴ انظر:

ولابد عند التقييم الجاد لأي نظام للتأمين الاجتماعي أن تؤخذ نتائج هذه الدراسات في الحسبان، وخاصة وأن منظمة العمل الدولية تؤكد أنه لخطأ جسيم الاعتقاد بأن ترك العمال والفقراء لخياراتهم ومبادراتهم الذاتية أو الجماعية الاختيارية سيمكنهم من تغطية المخاطر التي يتعرضون لها. الواقع أن هؤلاء تستغرقهم مواجهة ضرورات الحياة والمحافظة على الوجود من يوم ليوم، ومن ثم يصعب عليهم توفير الوقت والموارد اللازمة للتفكير في مواجهة مخاطر المستقبل²⁵.

يبين من العرض السابق أن إلحاح الدعوة لإصلاح نظم التأمين الاجتماعي يأتي من الاعتراف بأن النظم الحالية لها تأثيرات هامة غير مرغوبة على الحوافز، ومن ثم على الكفاءة الاقتصادية. ويظهر تأثير نظم التأمين الاجتماعي على النشاط الاقتصادي من خلال انعكاساتها على سلوك الأفراد (سواء كانوا أرباب أعمال أو مرشحين للعمل أو مدخرين أو مستثمرين أو أعضاء في المجتمع المدني) وعلى قرارات المشروعات وعلى سير الأسواق لا سيما تحديد مستويات الأجور والأسعار. نظم التأمين ضد البطالة على سبيل المثال تؤثر على معدل العمالة، إذ يمكن أن تشجع الناس على السعي للعمل للحصول على حماية أو مزايا اجتماعية أو على العكس تشجعهم على الانسحاب منه للحصول على معاش مبكر، ولها تأثير على التشغيل، إذ قد تشجع البعض على تأخير البحث عن عمل جديد اكتفاءً بالمزايا التأمينية التي يحصل عليها عند التعرض للبطالة. ولها تأثير أيضًا على وقت العمل وإنتاجيته من حيث مدى تشجيعها لتغيب العاملين أو على العكس حفزهم للارتباط بالمؤسسة التي يعملون بها والإخلاص لها. ولذا من الطبيعي أن تمتلك الحكومات الرغبة في تقليل الفاقد الاقتصادي، ومواجهة ضعف أداء الاقتصاد الكلي الذي تقود إليه الحوافز السلبية المشار إليها، وكل ذلك بهدف تجنب نتائج زيادة العبء الضريبي الذي يظهر أحيانًا كحل وحيد لمأزق النظم التأمينية²⁶.

²⁵ انظر:

International Labor Organization: **Introduction to Social Security**, Geneva, ILO, 1984, P.2.

²⁶ انظر: ALBANESI، ص (٢) و FELDSTEIN المرجعين المشار إليهما سلفًا.

لا جدال في أنه لهدف رشيد أن نقلل استخدام الضرائب في دعم نظم التأمين الاجتماعي. غير أن تلك المهمة ليست يسييرة إذ تجد الحكومات نفسها أمام عدة خيارات لتمويل هذا الدعم بواسطة الضرائب أبرزها:

- التمويل بواسطة الإيراد العام للضريبة على أساس النظر لذلك كنوع من الإنفاق الاجتماعي الذي تتحمله الدولة.
- التمويل بواسطة ضريبة الاستهلاك أو ضريبة المبيعات، كما في اليونان.
- فرض ضريبة خاصة لهذا الغرض، وهو ما أخذت به الدانمارك.
- إعادة التوزيع بين المشاركين في نظام التأمينات بديلا عن الضريبة، بحيث يتحمل المشاركون الأغنياء جانبا من عبء تمويل المشاركين الفقراء.

غير أن هذه الخيارات لا تستبعد بعضها بعضًا، وإنما غالبًا ما تلجأ الحكومات إلى معظمها معًا لتوفير التمويل اللازم لنظام التأمين الاجتماعي بحيث يمكن القول بأن مصادر تمويله الأساسية تشمل:

- الاشتراكات التي يسدها أرباب الأعمال والعاملون.
- الإيرادات الضريبية العامة التي تخصصها الدولة لدعم هذه النظم.
- عائد الضرائب أو الرسوم التي تفرض خصيصًا لصالح تمويل هذه النظم.
- الإعانات أو التبرعات الخاصة بغرض دعم التأمين الاجتماعي.
- العوائد المالية من وراء استثمار أموال هذه النظم.

5 - قصور التغطية التأمينية في دول العالم الثالث:

تشير تقديرات مكتب العمل الدولي²⁷ إلى أن نسبة كبيرة من السكان في معظم دول العالم الثالث لا تستفيد من أية حماية اجتماعية أو تتمتع بحماية محدودة لمواجهة بعض المخاطر، ويقدر غير كاف. وينطبق ذلك أيضًا على بعض الدول الصناعية الغنية، إذ تبقى نسبة من السكان، خاصة المرتبطة بالقطاع غير المنظم،

²⁷ انظر دراسة مكتب العمل الدولي (٢٠٠٢) السابق الإشارة إليها، ص ٣٧.

بدون حماية اجتماعية أو تمتع بقدر محدود من تلك الحماية. في أفريقيا جنوب الصحراء وفي آسيا الجنوبية يقدر أن ما بين 5 إلى 10 % فقط من السكان العاملين يتمتعون بتغطية نظام التأمين الاجتماعي، وأن هذه النسبة تتناقص في السنوات الأخيرة. وفي أمريكا اللاتينية تتراوح هذه النسبة وفقًا للدول ما بين 10 % و 80 % ولا توجد مؤشرات نحو زيادتها في الفترة الأخيرة. ويختلف الوضع في دول جنوب شرق آسيا حيث تتراوح النسبة ما بين 10 % و 100 %، مع وجود مؤشرات على تحسن التغطية في العديد من تلك الدول. وتظهر بيانات أخرى أن نحو 80 % من القوى العاملة في الدول الصناعية تغطيها نظم التأمين الاجتماعي، على حين لا تزيد هذه النسبة عن 10% في آسيا وأفريقيا. حول العالم يوجد نحو ملياري شخص لا يغطيهم أي نظام للتأمين أو الضمان الاجتماعي، ومعظمهم من عمال الزراعة وعمال القطاع غير المنظم والعاطلين والفقراء.

ويرتبط ضعف نظم التأمين الاجتماعي في دول العالم الثالث إلى حد بعيد بزيادة حجم التشغيل في القطاع الاقتصادي غير المنظم على حساب القطاع الرسمي أو القطاع المنظم، فمعظم فرص العمل الجديدة المتاحة يتم توفيرها في القطاع غير المنظم. في كينيا، على سبيل المثال، ارتفعت نسبة العمل في القطاع غير المنظم إلى حوالي ثلثي إجمالي فرص العمل الحضرية في عام 1996، على حين لم يكن تمثل إلا أقل من 10 % من ذلك الإجمالي في عام 1972. وفي البرازيل والأرجنتين تصل تلك النسبة إلى نحو 40 %. وفي الهند يقدر أن 90 % من العاملين يمارسون نشاطهم في القطاع غير المنظم بما في ذلك الزراعة²⁸. وتكمن المشكلة في أن العاملين بالقطاع غير المنظم لا يتمتعون بحماية اجتماعية مناسبة، رغم كونهم الأكثر احتياجًا إليها بسبب عدم الأمان الوظيفي وضعف الدخل وتقلب الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تحكم عملهم.

28 انظر المرجع السابق، ص 63.

ومع ذلك، فإن هناك نماذج لبعض الدول التي حققت نجاحات ملموسة في نظم التأمين الاجتماعي في الفترة الأخيرة. في كوريا الجنوبية امتد نظام التأمين التقاعدي ليصبح إلزامياً لكافة المشروعات التي يعمل لديها على الأقل خمسة أفراد، وكذلك امتد نظام تأمين البطالة الذي لم يكن يسرى حتى عام 1995 إلا على المشاريع التي تشغل ثلاثين عاملاً فأكثر بشكل تدريجي، حتى أصبح منذ عام 1999 يغطي كافة العاملين بما في ذلك العاملين المؤقتين. وتتجه تايلاند بخطوات تدريجية ثابتة نحو تحقيق التغطية التأمينية الشاملة وتوفير مزايا التأمين الاجتماعي لكافة المواطنين. وفي إسبانيا منذ عام 1986 أصبح التأمين الصحي يغطي كافة السكان²⁹.

الواقع أنه وفقاً لدراسة لمكتب العمل الدولي³⁰ توجد ثلاثة عوامل رئيسية تؤثر على وجود واتساع الحماية الاجتماعية:

1- توافر الديمقراطية السياسية ودرجة تقدمها: يؤكد بعض الدارسين أن هناك علاقة ارتباط إيجابية بين درجة الديمقراطية ومدى تبني نظم ملائمة للحماية الاجتماعية، فلكي تحصل الفئات المهمشة والمحرومة على إشباع حاجاتها في مجال الدخل والصحة والتعليم لابد لها من تأثير يجعل صوتها مسموعاً لدى متخذي القرار. ولذلك يعتبر البعض أن ضعف الالتزام السياسي، وليس نقص الموارد، هو السبب الحقيقي في تخلف نظم التأمين الاجتماعي في دول العالم الثالث³¹. وكما يشير يوهان جوتنج J.JÜTTING (1999) يلعب العامل السياسي والتاريخي دوراً حاسماً في إدخال نظم التأمين الاجتماعي حيز التطبيق، بما قد يتجاوز تأثير الظروف الاقتصادية والاجتماعية. يؤكد ذلك أن أوضاع ألمانيا الاقتصادية في نهاية القرن 19، عندما تبنت نموذج بسمارك، كانت أكثر تخلفاً من بريطانيا وفرنسا وبلجيكا، لكن كان هدف بسمارك

²⁹ انظر: DROR المرجع السابق، وكذلك دراسة مكتب العمل الدولي السابق الإشارة إليها، ص 63.

³⁰ انظر دراسة مكتب العمل الدولي المرجع السابق، ص 65-66.

³¹ انظر:

من إقامة النظام هو الحصول على تأييد العمال وتجنب عدم الاستقرار السياسي³².

2- أوضاع الاقتصاد الكلي وأوضاع سوق العمل: لا أمل في اتساع مساحة الحماية الاجتماعية ما لم تكن الأوضاع الاقتصادية مناسبة وسوق العمل نشيطة، فإذا ظل الطلب على العمالة ضعيفاً، فمن الصعب أن يتمكن العاملون من الحصول على عمل مستقر ودخل مناسب وحماية اجتماعية ملائمة داخل القطاع غير المنظم. وقد خلص جرتلر GERTLER (1998) في دراسته التطبيقية على آسيا إلى أن نجاح دول كاليابان وكوريا وسنغافورة وتايوان في تطبيق ونشر نظمها للتأمين الاجتماعي لم يتم إلا بعد تحقق عدد من المؤشرات أبرزها: ارتفاع مستوى الدخل الفردي، وزيادة أعداد السكان الحضريين، واتساع حجم الأنشطة المنظمة على حساب القطاع غير المنظم³³. وفي المقابل توصلت إحدى الدراسات إلى أن زيادة النفقات على الخدمات الاجتماعية له آثار ايجابية هامة على النمو الاقتصادي في الهند³⁴.

3- دور الدولة التي يظل من واجبها أن توفر تغطية للاحتياجات الأساسية للمواطنين خارج إطار نظم التأمين الاجتماعي مثل التعليم الأساسي والرعاية الطبية الأساسية والإسكان الملائم. دور الدولة هنا لا غنى عنه ويقتصر دور نظم التأمين الاجتماعي على تكملته والإضافة إليه وصولاً لتحقيق درجة معقولة من الرفاه الاجتماعي.

³² انظر: J.JUTTING (1999) المرجع السابق، ص 8.

³³ انظر:

GERTLER (P.): "On the Road to Social Health Insurance: The Asian Experience", **World Development**, Vol.26,1998, No. 4, P.717-732.

³⁴ انظر:

JUSTINO (P.): **Social Security in Developing Countries: Myth or Necessity? Evidence from India**, University of Sussex, September 2003 .
www.sussex.ac.uk/Units/PRU/wps/wp20.pdf

6 - التأمين الخاص والتأمين الاجتماعي: تكامل أم تعارض؟

على خلاف الدول الصناعية لم تسع معظم الدول النامية لأسباب اقتصادية وتنظيمية لتطوير قطاعاتها التأمينية الخاصة، على حين أن نظم التأمين الاجتماعي بها تعاني من مشاكل مالية وإدارية واضحة. لهذا تبدو قضية إصلاح نظم التأمين والمعاشات ذات أهمية اقتصادية واجتماعية كبيرة. ومثل هذا الإصلاح يمكن أن يجنب هذه النظم خطر الانهيار المالي ويعينها على تحقيق دورها التوزيعي، كما أنه يوفر موارد مالية يمكن أن تساهم في المدى الطويل في تعزيز نمو أسواق رأس المال وتحقيق مزايا مالية للمشاركين وللمجتمع ككل.

ورغم ضعف أهميته النسبية في دول العالم الثالث، فإن آفاق تطور التأمين الصحي الخاص في المستقبل واعدة، إذ تشهد العديد من هذه الدول اتساعاً في الطلب عليه، الأمر الذي جعله يحوز نصيباً من الإنفاق الطبي في العالم أكبر مما يعتقد، بخاصة بعد انضواء العديد من هذه الدول تحت مظلة منظمة التجارة العالمية التي تشجع فتح أسواق الخدمات للمنافسة الدولية. وحتى في الدول التي توفر تقليدياً مظلة عامة للتأمين الاجتماعي، فإن مؤسسات التأمين الصحي الخاصة تلعب دوراً متزايداً في توفير تغطية إضافية supplementary coverage، فضلاً عن أنها تزيد عرض الخدمات الصحية عن طريق ضخ موارد إضافية للقطاع الطبي.

وفقاً للبيانات الاحصائية المتاحة يوجد في العالم 38 دولة لديها نظم تأمين طبي خاصة تساهم بأكثر من 5% من إجمالي الإنفاق على الصحة. وتقع نصف هذه الدول تقريباً في مجموعتي الدول ذات الدخل المنخفض والدول ذات الدخل المتوسط/المنخفض. وفي بعض الدول مثل البرازيل وشيلي وجنوب أفريقيا وناميبيا وزيمبابوي يساهم التأمين الصحي الخاص بأكثر من 20% من إجمالي الإنفاق الصحي. وفي العالم العربي يوجد اتجاه لتشجيع فتح الأسواق لشركات التأمين الصحي الخاص الوطنية والأجنبية. وهناك نصيب هام لهذه الشركات بالفعل في بعض الدول، كالبحرين ولبنان والمغرب والسعودية وتونس. وقامت السعودية على

سبيل المثال في عام 2003 بإدخال التأمين الصحي الإلزامي للمقيمين على أراضيها، وذلك من خلال برنامج من خمس مراحل سيغطي في مرحلته الأخيرة المواطنين أيضًا. وفي المرحلة الأولى ألزم أرباب الأعمال الكبيرة (أكثر من 500 عامل) بتوفير تغطية تأمينية خاصة للعاملين لديهم³⁵.

والتساؤل الهام الأول الذي يثور هو: هل يتعين أن يكون التأمين الصحي الخاص اختياريًا voluntary أم إلزاميًا mandatory؟ الواقع أنه على الرغم من أن التأمين الخاص ينظر إليه عادة كتأمين اختياري، فإنه يمكن أن يصبح إجباريًا أو إلزاميًا لكافة السكان أو لبعضهم، مثل العاملين في القطاع المنظم. التغطية الإلزامية تقلل مخاطر الاختيار غير المواتي أو المعاكس adverse selection للمؤمن عليهم، غير أنها قد تكون غير شعبية سياسيًا وصعبة التطبيق في القطاع غير الرسمي. وإذا بقي التأمين اختياريًا، فكيف يمكن تشجيع الأشخاص ذوي المخاطر المنخفضة low risk people للانضمام إلى وعاء المخاطر لدعم موقف بقية الأشخاص ذوي المخاطر العالية high risk والذين يعانون من مشاكل صحية؟ هنا يلزم النظر في تقديم حوافز لتشجيع الاشتراك في وعاء واسع لتوزيع المخاطر risk pooling. وبالتأكيد لا توجد دولة تستخدم التأمين الصحي الخاص الاختياري كأداة رئيسية لتأمين السكان الفقراء والأكثر عرضة للمخاطر، لكن مبدأ المساواة في التأمين الصحي يعتمد على توزيع ملائم للمخاطر بين الأصحاء والمرضى، والأغنياء والفقراء، وصغار السن وكبارهم. والملاحظ أن العقدين الأخيرين قد شهدا توسعًا ملحوظًا في الاعتماد على أنظمة التأمين الخاصة الاختيارية، بدءًا من تجربة دولة شيلي وانتقالًا إلى عدد كبير من دول أمريكا اللاتينية وأوروبا³⁶.

التساؤل الثاني الذي يثور هو: هل يتعين أن يغطي التأمين الصحي كافة نفقات العلاج الطبي أم نسبة منها لتقييد المبالغة في تكاليف الرعاية الطبية؟ الواقع أن مساهمة المرضى في تحمل جزء من نفقة العلاج من شأنه أن يقود إلى تقليل

³⁵ انظر:

SEKHRI (N.) & al.: *Regulating Private Insurance to Serve the Public Interest*, World Health Organization, 2004, P.1-2; P.9.

³⁶ انظر: B. LINDSEY المرجع السابق.

الاستخدام المبالغ فيه للخدمة الطبية، ومن ثم بقاء أقساط التأمين عند حد معقول. غير أنه يقلل استخدام الخدمة من قبل الفقراء، ولا يشجع الناس على البحث عن الخدمات الوقائية التي قد تجنب الحاجة مستقبلاً لخدمات علاجية أكثر كلفة.

وقد اهتم بعض الباحثين بدراسة ثلاث مسائل تستحق اهتمامًا خاصًا عند وضع القواعد التي تعمل في ظلها شركات التأمين الخاصة، وهي ضمان الملاءة المالية لهذه الشركات، وقدرة الإدارة الحكومية المختصة بتنظيم التأمين الصحي على إدارة المنافسة في هذه السوق، وتأکید ضمانات حماية المستهلكين. وقد لاحظ هؤلاء الباحثون أن المشكلة تكمن في أنه في كثير من دول العالم الثالث يسمح بدخول شركات التأمين الخاصة للمجال الصحي بأدنى قدر من التنظيم اللائحي، بما يسمح لها بتقييد التغطية التي تقدمها لتقتصر عادة على الزبائن الذين يتمتعون بالشراء والصحة الجيدة، تاركة بقية الفئات إما لنظم التأمين الاجتماعي العامة أو بدون أدنى تغطية ما يقلل مخاطرها ويزيد أرباحها. وعلى النقيض نجد في الدول الغنية التي تتمتع بنظم تأمين صحي خاص مستقرة، تتدخل الدولة في السوق لتحمي المستهلكين وتحقق المساواة في المعاملة، وذلك سواء باستخدام القيود اللائحية أو الحوافز، بما يخدم الهدف العام للمجتمع في استعادة عادلة لكافة الفئات من التأمين الصحي.

والملاحظ في عدد غير قليل من البلاد النامية أن العديد من المرضى - رغم وجود نظم تأمين صحي عامة - يفضلون اختيار مستشفيات أو أطباء من القطاع الخاص لشراء خدمة ينظرون إليها على أنها ذات نوعية أفضل وأكثر توافقًا مع حالتهم واحتياجاتهم. ويتوقع في حالة التوسع في التغطية التأمينية الخاصة في المجال الصحي أن تحدث زيادة في دخول أصحاب المهن الطبية ومعاونيهم، وكذلك زيادة في أسعار المنتجات الطبية، ومن ثم تكون النتيجة الإجمالية لارتفاع هذه الأسعار والدخول هو استيعاب القطاع الطبي نصيبًا أكبر من الدخل المحلي. وداخل القطاع الطبي قد تعود زيادة الدخل إلى جذب العاملين في المستشفيات الحكومية نحو القطاع الخاص، ومن ثم زيادة نفقة مدخلات النظام الصحي ككل.

وفي دراسة للنظام الفلبيني للتأمين الصحي Medicare، وهو نموذج يتكرر في معظم بلاد العالم الثالث، وجد بعض الباحثين أن ارتفاع هامش نفقات العلاج بواسطة المستشفيات الخاصة والأطباء يستحوذ على 84 % من إجمالي ما ينفقه التأمين الصحي، ومن ثم ظهر أن وجود نظام للتأمين الصحي بدلاً من أن يخفف أعباء الدولة في توفير الرعاية الطبية لمواطنيها زاد من هذه الأعباء³⁷. غير أنه في بعض الدول كأستراليا وبريطانيا يمكن للمؤمنين لدى القطاع الخاص شراء الخدمات الطبية من المستشفيات الحكومية، ومن ثم يتم حقن موارد إضافية في المرافق الصحية العامة³⁸.

وتقود المنافسة في أسواق التأمين الصحي إلى تقليل نفقة المعاملات transaction cost، ومظاهر عدم الكفاءة في تقديم الخدمة الطبية، وإلى تشجيع التطوير وجعل الخدمة أكثر ملاءمة واستجابة لاحتياجات المرضى. ولكن إذا زاد عدد مقدمي الخدمة التأمينية لأكثر مما يجب، فإن ذلك قد يقود إلى نفقات إدارية أعلى في ظل أوعية تأمينية ضعيفة، مما يتعذر استمرارها اقتصادياً، خاصة مع ما يصاحبها عادة من سياسات سعرية هجومية قد تؤدي إلى عدم استقرار السوق وإفلاس بعض شركات التأمين الصحي الخاصة.

ولتقادي مثل هذه المخاطر قامت بعض الدول باتخاذ إجراءات هامة لإصلاح سوق التأمين الصحي، ففرضت المملكة العربية السعودية على سبيل المثال حداً أدنى لرأس مال الشركات العاملة فيها مقداره 20 مليون دولار، ما سيعمل على تقليل عدد الشركات العاملة من ثمانين إلى نحو عشر شركات، وهو ما يقوى السوق ويزيد قدر الحماية للمستهلكين ويستبعد الشركات غير المؤهلة. وفي لبنان في عام 1999 صدر

³⁷ انظر:

GERTLER (P.) & SOLON (O.): **Who Benefits from Social Insurance? Evidence from the Philippines**, March 2002.

www.eldis.org/static/DOC15675.htm

³⁸ انظر: SEKHRI & al.، المرجع السابق.

تشريع للتأمين الصحي استهدف زيادة الملاءة المالية اللازمة لحماية المستهلكين وضمان استقرار سوق التأمين، فالحد الأدنى لرأس المال للشركات العاملة أصبح 800 ألف دولار أمريكي، ما يقود إلى تقليل عددها من أكثر من ثمانين إلى ما بين خمس عشرة وعشرين شركة³⁹.

وفي مصر تثار بعض المخاوف من التنظيم القانوني الذي يسمح لأرباب الأعمال الذين يقدمون تغطية تأمينية صحية للعاملين لديهم بالخروج من النظام التأميني العام الذي تتولاه الهيئة العامة للتأمين الصحي مع إلزامهم بدفع رسم يعادل 1% من الأجر الأساسي لهؤلاء العاملين للهيئة، إذ يخشى أن يؤدي ذلك إلى خروج القوى العاملة الأكثر دخلاً والأفضل صحة، مع بقاء الأشخاص ذوي الدخل الأدنى والمخاطر الأعلى على عاتق الهيئة ما يزيد من نفقاتها.

وفي الدول الصناعية يلعب قطاع الأعمال الخاص دورًا هامًا في تشجيع التأمين الطبي الخاص. في الولايات المتحدة يباع معظم التأمين الصحي من خلال أرباب الأعمال كجزء من عرض العمل employment package، وعادة ما يقوم أرباب الأعمال بالتفاوض مع شركات التأمين باسم العاملين لديهم للحصول على أفضل نوعية وأقل نفقة وأقوى حماية للمستهلكين. ويوجد نفس الاتجاه أيضًا إلى حد كبير في الدنمارك وهولندا وإيرلندا والسويد والبرتغال وبريطانيا⁴⁰.

7 - القيود والمصاعب التي تحد من فاعلية وكفاءة نظم التأمين الاجتماعي في دول العالم الثالث:

توجد مجموعة من الظروف والمحددات الخاصة بالدول النامية يتعين أن تؤخذ بعين الاعتبار عند تصميم نظام للتأمين الاجتماعي أبرزها: ندرة الموارد، هيكل العمالة، القدرة المحدودة للرقابة الإدارية، والقصور في النظام القانوني.

³⁹ المرجع السابق، ص ٧.

⁴⁰ المرجع السابق، ص ١٠.

أ- **ندرة الموارد:** في معظم أنحاء العالم الثالث، الدخول الفردية منخفضة ومتقلبة وهناك فقر منتشر. على سبيل المثال، في أفريقيا جنوب الصحراء يوجد نحو 240 مليون أفريقي لا تتجاوز دخولهم دولارًا واحدًا في اليوم، ومحرمون من المياه النقية والصرف الصحي والأدوية الأساسية، ويعانون من الأمية وسوء التغذية، ولا يتجاوز متوسط أعمارهم 46.5 عامًا⁴¹. وعندما يوجد بعض المال يمكن أن ينفق لإشباع حاجات أخرى أكثر إلحاحًا. وبالنسبة لموارد الدولة فهي أيضًا محدودة وتتنازعها حاجات عامة عديدة ملحة، ويصعب زيادة الضرائب في أحيان كثيرة لتمويل المزايا التي يتيحها نظام التأمين الاجتماعي. ومن الناحية السياسية، نجد أن الجماعات النافذة تضغط على الحكومة لإنفاق المال العام في المزيد من الاستثمارات ذات الطبيعة الاقتصادية وفي البنية الأساسية بدلاً من دعم نظم الضمان الاجتماعي.

ب- **هيكل العمالة:** يصعب إقامة نظام تأميني اجتماعي قابل للبقاء في حالة وجود جانب كبير من القوى العاملة في القطاع غير المنظم أو في حالة بطالة فعلية.

ج **الرقابة الإدارية الضعيفة:** يلاحظ في العالم الثالث أن كفاءة وفعالية الإدارة الحكومية متواضعة، خاصة في مجال السياسة الضريبية وتطبيق السياسة الاجتماعية، بسبب نقص التدريب وندرة العناصر المؤهلة مهنيًا وانتشار الرشوة والفساد ووجود ضغوط من جماعات المصالح النافذة، ما يقود إلى نفقة عالية. ومن ثم فإن البيئة السياسية غير مشجعة لضمان قيام واستمرار نظم التأمين الاجتماعي. والجدير بالذكر أيضًا أن المؤسسات الخاصة والتجارية تبدو في هذه الدول ضعيفة وغير مستقرة وكذلك الأسواق المالية.

⁴¹ انظر:

د- النظام القانوني: لكي يصبح التشريع الاجتماعي فاعلاً يجب أن يقابل بما يلي:

- أن يعرف الناس مضمون القانون وحقوقهم والتزاماتهم، وأن يكونوا قادرين وراغبين في المطالبة بحقوقهم.
- أن تكون الحكومة والمؤسسات العامة في وضع يمكنها من تعزيز القانون، وأن تستخدم الأدوات الدستورية والتشريعية واللائحية لخدمة مبادئ العدالة والتضامن والتكافل الاجتماعي.
- ألا ينتشر التهرب الضريبي والغش ليشكل عقبة كبيرة تهدد تمويل نظم التأمين.

هـ الإدارة المالية السيئة لصناديق التأمين الاجتماعي: في دول كثيرة من العالم الثالث ولسنوات طويلة ظلت موازنة الدولة هي المستفيد الأول والأكبر من وجود نظم التأمين الاجتماعي، إذ استغلت عوائد هذه النظم في تسديد العجز الموازني، ولم ترد أحياناً ما أخذته أو ردته مصحوباً بسعر فائدة أدنى من السعر السائد في السوق المالية وأقل من معدل التضخم، ما أدى إلى تآكل القيمة الحقيقية لموارد صناديق التأمين، ومن ثم عجزها عن تأمين الحماية المالية للمستفيدين في المدى الطويل. كذلك فإن استثمار الموارد المتراكمة للصناديق التأمينية كان في كثير من الدول يتميز بعدم الكفاءة وبهدر وإضاعة الموارد.

في مصر على سبيل المثال وجهت الحكومة موارد صناديق التأمينات لتغطية جانب من عجز الموازنة على مدار عقود طويلة وبسعر فائدة متدن، ما جعلها الآن تواجه أزمة حقيقية. على سبيل المثال، في العام المالي 2003-2004 بلغت قيمة التعويضات المنصرفة نحو 22 مليار جنيه، على حين بلغت قيمة الاشتراكات نحو 18 مليار جنيه فقط. وقد بلغ عدد المؤمن عليهم 18.7 مليون عامل، على حين بقي

نحو 8 مليون عامل في القطاع غير المنظم ومن العاملين المؤقتين بالقطاع المنظم بدون تأمين تقاعدي. ورغم أن أرصدة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي قد بلغت في العام ذاته أكثر من 213 مليار جنيه مصري، إلا أن المخاوف قد أثرت بشكل علني من عدم قدرة هذه الأرصدة على تغطية التزامات الهيئة التأمينية في المستقبل القريب⁴². غير أن الدولة تظل في مصر كما في معظم الدول هي الضامن النهائي لأي عجز أو خلل في نظام التأمين الاجتماعي.

وجدير بالملاحظة أن أصول صناديق التقاعد وشركات التأمين لا تتجاوز في معظم الدول النامية 10 % من الناتج المحلي الإجمالي، على حين تتجاوز 30 % في معظم الدول الصناعية، وتصل في بعضها إلى أكثر من 70 % من الناتج المحلي الإجمالي⁴³.

من العرض السابق يمكن القول إجمالاً أن محاولات معظم دول العالم الثالث لتوسيع نظم التأمين الاجتماعي - في حال وجودها - بهدف تحقيق تغطية شاملة لكافة المواطنين قد فشلت على أرض الواقع.

ويمكن التدليل على مدى الصعوبات التي تواجهها نظم التأمين الاجتماعي من خلال استعراض الموقف بالنسبة لكل من التأمين الصحي والتأمين في المناطق الريفية.

أولاً- التأمين الصحي: لا شك في أن تصميم نظم ملائمة لتمويل الرعاية الصحية في البلاد النامية، وخاصة الفقيرة منها، يعتبر عبئاً ثقيلاً وموضوعاً لحوار مستمر تتفاوت فيه وجهات النظر، وذلك بسبب ندرة الموارد الاقتصادية، والنمو الاقتصادي الضعيف، والقيود على القطاع الطبي، وضعف القدرة التنظيمية . وقد

⁴² راجع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء: مصر في أرقام، ابريل ٢٠٠٥.
⁴³ انظر:

اتجهت بعض الدول لتقرير مجانية العلاج من خلال المستشفيات العامة، لكن ضعف التمويل المتاح وتزايد الطلب على الخدمات الطبية أدى إلى تدهور مستمر في نوعية الخدمات المقدمة، ومن ثم اضطر الأفراد للبحث عن هذه الخدمة لدى القطاع الطبي الخاص.

الواقع أن الطلب على التأمين الصحي يتأثر بمجموعة من العناصر أبرزها ما يلي⁴⁴:

أ- **احتمالية المرض** Probability of illness: الإقدام على الاشتراك في التأمين يزيد مع زيادة احتمالية التعرض للمرض، فعلى سبيل المثال تظهر نتائج الدراسات التطبيقية في الولايات المتحدة الأمريكية أن الطلب على التأمين الصحي يزيد مع التقدم في العمر، ويختلف بحسب جنس المريض (فالنساء في حاجة إلى عناية متميزة خاصة فترة الحمل والولادة)، كما يختلف بحسب نوع العناية المطلوبة (ضد الأمراض المزمنة chronic أم الحادة acute أم العناية الوقائية preventive care). في أمريكا عام 2001 كانت أكبر نسبة للذين يفتقدون التأمين على الصحة هي للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 سنة (28.1%) و25 و34 سنة (23.4%)، وهي الفئات العمرية الأقل احتمالاً للتعرض لخطر المرض، على حين وجدت أقل نسبة بين الذين يتجاوز عمرهم 65 سنة (0.8%).

ب- **نفقة المرض** cost of illness: كلما ارتفعت هذه النفقة كلما زاد الطلب على التأمين.

⁴⁴ انظر كل من:

ج- درجة النفور من المخاطرة Risk aversion: الأشخاص الذين يكرهون التعرض للمخاطر مستعدون لدفع جزء عال من دخلهم كقسط للتأمين. وترتبط درجة النفور من المخاطرة بالمستوى التعليمي. ولذا تظهر الاحصائيات الأمريكية ارتفاع نسبة غير المؤمن عليهم مع انخفاض مستوى التعليم، فتبلغ نسبة غير المؤمن عليهم في عام 2001 من الحاصلين على درجة جامعية أو أعلى 7.3 %، تزيد إلى 10.8 % لمن لم يكمل دراسته الجامعية، ثم ترتفع إلى 14.4 % لمن أنهوا المرحلة الثانوية و17.4 % للحاصلين على المستوى الإعدادي، إلى أن تصل إلى 27.6 % لمن لم يحصل على الشهادة الإعدادية. غير أننا إذا ربطنا مستوى التعليم بمستوى الفقر، فإن النتيجة تتغير ونجد هناك تقارباً في نسبة غير المؤمن عليهم من الفقراء رغم اختلاف المستوى التعليمي، فهذه النسب تتراوح بين 31.3 % لأصحاب الشهادات العليا و 37.2 % لأقل المستويات العلمية.

د- الدخل income: تأثير الدخل يكون عادة إيجابياً بالنسبة للطلب على التأمين، مع الأخذ في الاعتبار تأثير البرامج العامة للتأمين الصحي التي تستهدف أصحاب الدخل المنخفضة، واتجاه أصحاب الدخل المرتفع لأنواع من التأمين الخاص الشخصي بعيداً عن نظم التأمين الشائعة. وتظهر البيانات الأمريكية لعام 2001 أن نسبة الأشخاص غير المؤمن عليهم تتراوح صعوداً بين:

7.7 % لمن يزيد دخلهم السنوي عن 75 ألف دولار

11.3 % لمن يتراوح دخلهم السنوي بين 50 و 75 ألف دولار

17.7 % لمن يتراوح دخلهم السنوي بين 25 و 50 ألف جنيه

23.3 % لمن يقل دخلهم السنوي عن 25 ألف دولار.

هـ - نفقة التأمين Insurance Cost: كلما ارتفعت هذه النفقة انخفضت نسبة الراغبين في التأمين ضد مخاطر المرض.

و- المعاملة الضريبية لأقساط التأمين: يؤدي خصم أقساط التأمين الصحي من وعاء الضريبة إلى زيادة ملحوظة في الطلب على التأمين، ما يقود إلى تخفيض عبئه على المكلف بالضريبة ويزيد من الخدمات والتغطية التأمينية المتاحة له.

ويتأثر عرض التأمين أيضا بالعديد من العوامل مثل: درجة المنافسة السائدة في السوق، وتدخل الدولة، ونفقة العلاج وتكاليف عناصره المختلفة، والنظام الضريبي، والإعانات الحكومية المحتملة للقطاع الطبي.

ولتغطية نفقة الخدمات الطبية المتزايدة أخذت بعض دول العالم الثالث في فرض رسوم مقابل الحصول على هذه الخدمات، وذلك لمواجهة ضعف التمويل الحكومي. غير أن معظم الدراسات تحذر متخذة القرارات من الآثار السلبية لرسوم الاستخدام لا سيما بالنسبة للفقراء. الواقع أن البدائل المتاحة في هذه الدول محدودة:

- فقد يتم اللجوء للضريبة سواء العامة أو ضريبة خاصة لتمويل نظام التأمين الصحي. غير أن ذلك ليس يسيرا بسبب غياب أو ضعف القاعدة الضريبية وضعف القدرة المؤسسية لتحصيل الضرائب وضعف الالتزام الضريبي Tax compliance .

- أو قد يتم اللجوء لفرض مساهمات إجبارية في نظام التأمين الصحي لتوفير الخدمات الصحية وفقا لحاجة الناس إليها بدلاً من ربطها بقدرتهم على الدفع.

ويعود فشل العديد من بلاد العالم الثالث خاصة ذوي الدخل المنخفض في تحقيق تغطية شاملة Universal ضد مخاطر المرض للأسباب الآتية⁴⁵:

أولاً: النظم الصحية المعتمدة على تمويل حكومي عن طريق الضرائب تواجه قيودا تمويلية بسبب عدم كفاية دخل الحكومة لتمويل الاحتياجات المتزايدة للرعاية

⁴⁵ انظر:

الطبية لكافة السكان ومن ثم تقتصر الرعاية على بعض السكان أو يتم تقييد مقدار التغطية، أو تحديدها ببعض الخدمات الطبية دون غيرها. ومن الصعب في ظروف هذه الدول توقع حدوث انفراجة في التمويل العام لنفقات الرعاية الصحية.

ثانياً: صعوبة تحويل نظم التأمين المتفرقة الموجودة إلى نظام تأمين اجتماعي شامل وفعال بسبب تحفظ بعض الشركاء الاجتماعيين على تقديم خدمة طبية متماثلة لكافة الأفراد بصرف النظر عن مستوى مساهماتهم في النظام. وتظهر هذه المشكلة بصورة أكبر في المجتمعات التي يتزايد فيها التفاوت في الدخل والثروات. يضاف إلى ذلك عدم قدرة الحكومات في بعض الدول على إدارة نظام شامل للتأمين الطبي الاجتماعي يمتد لكافة المناطق وكافة المواطنين .

وبالإضافة لما سبق هناك تأثير سلبي كبير على مستقبل تمويل نظام التأمين الصحي الاجتماعي بسبب عدم توافر الاستقرار السياسي والاضطراب الاقتصادي الذي يعيق تطور القطاع الصحي. ولا شك في أن افتقاد الدعم السياسي والقدرة الاقتصادية يعيق نجاح واستمرارية هذا النظام.

ثانياً - التأمين في المناطق الريفية:

يواجه تطبيق نظم التأمين الاجتماعي في المناطق الريفية مجموعة من المشاكل أبرزها: طبيعة الدخل الزراعي المتقلب، النفقة العالية للنقل والاتصالات، ضعف التأثير السياسي لسكان الريف، المعرفة القانونية المحدودة للفلاحين وغياب البيئة القانونية على المستوى المحلي، انتشار المعاملات العينية على حساب المعاملات النقدية، وعدم تناظر المعلومات ومحدودية وصولها للأطراف صاحبة المصلحة في الإحاطة بها⁴⁶.

⁴⁶ انظر: J. JUTTING (1999)، المرجع السابق، ص ٢٤-٢٥.

لذلك بدلاً من محاولة نشر نظام التأمين الاجتماعي العام في المناطق الريفية بما يحمله ذلك من صعوبات، اتجهت بعض الدول (كولومبيا - الفلبين - تانزانيا - بنجلاديش - الهند) إلى إنشاء صيغ محلية تمويل نفسها ذاتياً في تلك المناطق، وتمتاز بالمرونة واللامركزية، ومقابلة الاحتياجات الجوهرية للسكان الريفيين. وحاولت دول أخرى أن تمد تغطية النظام العام للتأمينات الاجتماعية إلى القطاع الريفي مثل تركيا وكوريا الجنوبية. على حين أقامت دول ثالثة نظاماً إجبارياً للتأمين الاجتماعي مستقلاً عن النظام العام يخص الفلاحين مراعاة لظروفهم، مثل بولندا، على حين جعلت رومانيا هذا النظام اختيارياً.

ومع ذلك يكاد يجمع الباحثون على أنه لا توجد هيئة للضمان الاجتماعي قادرة على تغطية نفقة معاشات الفلاحين كبار السن وذويهم عن طريق الاشتراكات. لذا فإن هناك حاجة ملحة لربط نظام المعاشات بالمساعدات والدعم الحكومي. ويؤكد ذلك أن دولة غنية كألمانيا تساهم حالياً بنحو 70 % من نفقات التأمين الاجتماعي في المناطق الريفية، فمن المستحيل أن يعتمد نظام للتأمينات الاجتماعية للمزارعين (خاص أو عام) على موارده الذاتية ويضمن استمراره.

8 - أسواق التأمين المصغرة وحدود التوسع فيها:

في السنوات الأخيرة ظهرت في دول كثيرة من العالم الثالث نظم مستحدثة للتأمين الجزئي أو المصغر *micro insurance* التي تخدم مجموعات محدودة من العاملين أو المواطنين. وهذه النظم التي تدار على المستوى المحلي تتميز بالمشاركة المباشرة والرقابة اللصيقة من المستفيدين، والتناغم والتكاتف بين الأعضاء، وانخفاض النفقات الإدارية، وتناسب نوع التغطية من الاحتياجات الأكثر أولوية للمشاركين. وبسبب ضعف الدخل وغياب نظم التأمين الاجتماعي، بخاصة ضد مخاطر البطالة

والمرض والحوادث في معظم دول العالم الثالث، فإن أهمية شبكات الضمان الاجتماعي safety-net solution قد أخذت تدرجياً في البروز.

والغرض من هذه الشبكات هو توفير الاحتياجات الأساسية، كالطعام والملجأ والملابس والرعاية الصحية الأساسية وبعض المساعدات النقدية. وهناك أشكال عديدة يمكن أن تعمل من خلالها هذه الشبكات مثل برامج الأشغال العامة، دعم عمل العاطلين لدى القطاع الخاص، تقديم إعانات نقدية أساسية للفقراء، تقديم إعانات عينية معينة مثل برامج طوابع الطعام أو نظام تمويني لتوفير السلع الغذائية بأثمان تفضيلية أو دعم السلع الغذائية الأساسية⁴⁷.

وهناك أشكال عديدة لتمويل نظم التأمين الاجتماعي المحلية المصغرة، فقد يتم التمويل مثلاً عن طريق الاشتراك الشهري أو السنوي أو تحصيل مقابل جزئي للخدمات الصحية أو الأدوية، بحيث تتم المشاركة في تحمل النفقات الإجمالية بين المرضى والنظام التأميني. غير أن الملمح المشترك لمختلف الصيغ هو أنها اختيارية، وتدار على أساس غير ربحي، وتطبق القواعد الأساسية للتأمين الاجتماعي التي تتمثل في مشاركة العائلات في تحمل نفقات الاشتراك في النظام التأميني حسب قدرتها على الدفع وليس وفقاً لحاجاتها. ووجود وعاء مشترك للمخاطر Risk Pooling مفيد من حيث المبدأ لأعضائه، لأن هؤلاء الذين يحتاجون الخدمة الصحية سيحصلون عليها في الوقت المناسب وبدون إرهاق مادي شديد. ميزته أنه يسهم في مشاركة الموارد المالية بين الأصحاء والمرضى، ويحمي العائلات من عوارض الزيادة الكبيرة في نفقات الرعاية الصحية، ويؤكد مبدأ التضامن بين أفراد الجماعة الواحدة.

⁴⁷ انظر على سبيل المثال تجارب الدول الآسيوية في:

United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific: **Social Protection Systems** .

www.unescap.org/sdd/theme2002/ch5c.htm

وانظر عرضاً عن أهمية مبادرات المنظمات الدينية والأهلية في مجال الحماية الاجتماعية في البلاد العربية وغيرها في: UNDP, SU/TCDC. المرجع السابق

غير أنه يعيب هذه النظم ضعف الكفاءة، بسبب صغر الحجم وتواضع الاشتراكات التأمينية، ومن ثم قصور مجالات التغطية على ميادين محدودة. الواقع أنها تعجز عن تقديم تأمين صحي شامل أو إعانات دخلية ذات استمرارية أو ذات قيمة عالية، كما أنها لا تغطي سوى فئات محدودة من المستفيدين. لذلك يمكن اعتبارها مرحلة وسيطة لأسباب سياسية أو تنظيمية نحو تغطية أكثر عمومية وشمولاً. غير أن الخطر الكامن في نظم التأمين الاختيارية يظهر في حالتين: الأولى هو أنها قد تستهدف أساساً مشاركين من أصحاب الدخل العالية والحالة الصحية الأفضل، تاركة الفئات ذات الدخل المنخفض والأوضاع الصحية الأسوأ بدون تغطية، أو لينضموا للنظام التأميني الاجتماعي العام الذي يكون حينئذ عرضة لعدم التوازن والانهيار (مأزق الاختيار المعاكس adverse selection). والثانية هي أنه قد يتم وضع حد أقصى لتغطية التأمين الصحية، بخاصة بالنسبة للأمراض المزمنة المكلفة علاجياً. وهنا قد يحرم السكان أصحاب الدخل القليلة من الحصول على العلاج المناسب، لأنه سيكون خارج قدراتهم المادية .

وبالتطبيق على السنغال أظهرت إحدى الدراسات التطبيقية لبعض نظم التأمين المنتشرة في المناطق الريفية أنه لا توجد مؤشرات قوية على وجود "اختيار معاكس"، وإنما تلعب عوامل مثل مستوى الدخل والشعور الديني والجهود المحلية الدور الأكبر في تقوية واتساع نظام التأمين المصغر الذي ثبت بصفة عامة نجاحه في تخفيض الأعباء المالية التي يتحملها المرضى من جيوبهم وتمكين السكان الفقراء من الحصول على خدمة طبية كانوا محرومين منها، إلا أنه يعيب هذه النظم صغر حجمها وقلة أعداد المشاركين فيها واعتمادها بشكل كبير على الإعانات التي توجه لها⁴⁸.

⁴⁸ انظر:

وقد أظهرت دراسة موسعة لمنظمة الصحة العالمية WHO في عام 1998 لنحو 82 برنامج تأمين صحي مصغر غير هادف للربح تستهدف العاملين في القطاع غير المنظم في البلاد النامية أن القليل منها يغطي نسبة عالية من السكان المستهدفين. وقد أكدت نفس النتائج دراسة حديثة لمكتب العمل الدولي ILO شملت 258 نظامًا تأمينيًا صحيًا. إذ تبين أنه من بين هذه الأنظمة يوجد 14 فقط يتعدى عدد أعضائها عشرة آلاف عضو. الواقع أن معظم هذه النظم Community Health Insurance صغيرة وتقتصر على مجموعة سكانية متجانسة. وتساهم المحليات في تمويل الجزء الأكبر من نفقاتها، إضافة إلى مساهمة من الحكومة المركزية في أحيان كثيرة، بل أن ثلثها تقريبًا مملوك للسلطات المحلية أو المركزية⁴⁹. ومع ذلك يعتقد بعض الخبراء أن هناك ما يدعو للاعتقاد أن هذه النظم تخدم السكان في الدول الفقيرة بشكل أفضل مما تقدر عليه نظم التغطية التأمينية الشاملة الغائبة والتي يصعب واقعيًا أن توجد وأن تعمل بكفاءة في المدى القريب، فالتأمين الاختياري مع تواضعه أفضل من لا تأمين⁵⁰.

يتبقى التأكيد على أنه يتعين على الدولة تشجيع المبادرات في هذا المجال وذلك عن طريق تقديم إعانات مالية خاصة عند بدء انطلاق هذه الأنظمة، وحين تعرضها لأزمات مالية مفاجئة، وحين تسعى لإعادة التأمين لدى مؤسسات إعادة التأمين الخاصة أو العامة. وكذلك إقامة إطار قانوني ولائحي يسمح بوجود هذه النظم واستمرارها وضمان كفاءة عملها وحمايتها من التعرض لمخاطر الفساد أو سوء الإدارة والتلاعب⁵¹.

الخاتمة:

يساهم التأمين بشقيه الخاص والاجتماعي بدور هام في النمو الاقتصادي وفي توفير قاعدة مقبولة اقتصاديًا واجتماعيًا للتنمية الاقتصادية في دول العالم

⁴⁹ انظر منظمة الصحة العالمية، المرجع المشار إليه سلفًا، ص ٩.

⁵⁰ انظر D.DROR المرجع السابق، ص ٢٥.

⁵¹ انظر مكتب العمل الدولي: المرجع المشار إليه سلفًا، ص ٦٩-٧٠.

الثالث. غير أن المصاعب التنظيمية والمالية التي تكتنف الصناعة التأمينية تهدد مستقبلها، لا سيما في ظروف انخفاض الدخل وانتشار الفقر وتوارى قضية العدالة الاجتماعية، إضافة لتأثيرات الموجة العارمة للعولمة والخصخصة.

ورغم أهمية التأمين الاجتماعي بما يمكن أن يقدمه من ضمانات لحياة إنسانية كريمة لنسبة مرتفعة من سكان العالم الثالث تضم المتقاعدين والمرضى والعاطلين والفقراء، إلا أن الواقع مؤلم، إذ تغيب تمامًا نظم التأمين الاجتماعي أو تعاني من قصور في الأداء أو عجز في التمويل أو محدودية في الانتشار أو في مدى التغطية.

وقد ظهرت في السنوات الأخيرة بعض صور التأمين المحلي محدود النطاق لتملأ الفراغ في الساحة التأمينية، إلا أنها لاتزال في الحالة الجنينية، وتحتاج دعمًا من الدولة، سواء في مجال المساندة التمويلية أو التنظيم القانوني والمساعدة الفنية والإدارية، ولكنها في اعتقادنا لن تغنى أبدًا عن إصلاح نظم التأمين الشاملة وزيادة فعاليتها.

المراجع

Advanced Health Economics: **Health Insurance**.
www.impacteen.org/fjc/Spring_2005/lecture4.pdf – 77.

ALBANESI (S.): **Social Insurance**, Colombia University,
October 2005, P.1-2.

BOADWAY (R.) & al.: **Social Insurance and
Redistribution**, July 5, 2001.
[qed.econ.queensu.ca/pub/faculty/boadway/Musgrave-07-05
2001.pdf](http://qed.econ.queensu.ca/pub/faculty/boadway/Musgrave-07-052001.pdf)

Bureau International du Travail: **Securité Sociale: Un
Nouveau Consensus**, BIT, 2002, P.55.

CARROLL (E.): **Globalization and Social Policy: Social
Insurance Quality, Institutions, Trade Exposure and
Deregulation in 18 OECD Nations 1995–1985**, Ph. D.
2000. www.issa.int/pdf/helsinki2000/topic2/1carroll.pdf

Centre for International and Comparative Labour and Social
Security Law: **Law and Poverty - Law as a tool in
addressing Poverty: Social Protection Perspectives with
particular reference to sub-Saharan Africa**. Johannesburg,
January, 2005.
[www.crop.org/workshops/files/000071-BP-CROP-
CICLASS January 2005.pdf](http://www.crop.org/workshops/files/000071-BP-CROP-CICLASS%20January%202005.pdf)

CULMMINS (D.): "Changes in the Life Insurance Industry:
Deregulation, Risk Efficiency, Technology and The Geneva

Association Insurance Management", **Economics**, No. 45, January 2002.

DIMITRI (V.): Sequencing Social Security, Pension and Insurance Reform, **The World Bank, Policy Research Working Paper**, No. 1551, December 1995.

[wbin0018.worldbank.org/html/.../wp001551/\\$FILE/wp_01551.pdf](http://wbin0018.worldbank.org/html/.../wp001551/$FILE/wp_01551.pdf)

DROR(D.): Towards a generalized Social Protection: Is Compulsory Health Insurance the Solution for Universal Cover, AIM International Conference, 2003

www.aim-mutual.org/docs/dror_mk_en.pdf -

FELDSTEIN (M.): **Rethinking Social Insurance**.

GERTLER (P.): "On the Road to Social Health Insurance: The Asian Experience", **World Development**, Vol.26,1998, No. 4, P.717-732.

GERTLER (P.) & SOLON (O.): **Who Benefits from Social Insurance? Evidence from the Philippines**, March 2002.

www.eldis.org/static/DOC15675.htm

HINDRIKS (J.) & DE DONDER (Ph.): **The Policies of Redistributive Social Insurance**, 15 October 2001.

www.core.ucl.ac.be/services/psfiles/dp01/dp_2001

International Labour Office: **Social Protection as a productive Factor**, Geneva, November 2005

International Labor Organization: **Introduction to Social Security**, Geneva, ILO, 1984, P.2.

International Monetary Fund: **Experience with the Insurance Core, Principles Assessments under the Financial Sector Assessment Program**, IMF, August 2001, P.8

JUSTINO (P.): **Social Security in Developing Countries: Myth or Necessity? Evidence from India**, University of Sussex, September 2003.

www.sussex.ac.uk/Units/PRU/wps/wp20.pdf

JÜTTING (J.): **Strengthening Social Security Systems in Rural Areas of Developing Countries**, Universität Bonn, June 1999. www.eldis.org/static/DOC7147.htm –

JÜTTING (J.): **Risk and Risk Coping in Rural Areas of Developing Countries with Evidence from the Health Sector**, University of Hohenheim, December 2002.

www.unihohenheim.de/i490a/lectures/M5110/JUETTING.PDF

KAPSTEIN (E.) & MILANOVIC (B.): **When Markets Fail**, Chapter1, P. 16–14.

www.russellsage.org/publications/books/0-87154-460-1/chapter1_pdf –

LINDBECK (A.): **The European Social Model: Lessons for Developing Countries**, Stockholm University, Institute for International Economic Studies, 2002, P. 3.

www.iies.su.se/~assar/Links/Siebert.pdf

LIEDTKE (P.): "Towards a new Insurance World", **The Geneva Association Insurance Economics**, No. 45, January 2002, P. 4

LINDSEY (B.): **Social Insecurity: Why an increasing Number of Countries turning to Market-Based Pension Plans**, March 2002.

www.reason.com/0203/fe.bl.social.shtml

REDDY(S.): **Globalisation, Labour Markets, and Social Outcomes in Developing Countries**, 2004.
www.brook.edu/GS/Research/projects/GLIG/glig_reddy.pdf

RODRIK (D.): **Trade, Social Insurance, and Limits to Globalization**, NBER Working Paper Series, No. 5905, January 1997.

SEKHRI (N.) & al.: **Regulating Private Insurance to Serve the Public Interest**, World Health Organization, 2004, P.-12; P. 9.

STEWART (R. & B.): "The Loss of the Certainty Effect", **Risk Management and Insurance Review**, Vol. 4, No. 2, P.29.

UNDP, SU/TCDC: **Social Protection in an Insecure Era: A South-South Exchange- An Alternative Social Policy Responses to Globalization**, Beirut, Feb./March 2001
cep.cl/Cenda/Seminarios/PNUD_Beiruth/Final_Report_social_pr.html

United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific: **Social Protection Systems**.

www.unescap.org/sdd/theme2002/ch5c.htm

University of Minnesota, Human Rights Resource Center:
Social Security as a Human Right.

www1.umn.edu/humanarts/edumat/IHRIP/circle/modles/module11.hm.

U.S. Census Bureau, The Official Statistics: **Current Population Reports**, June 22, 1998.

World Health Organization: **Community based Health Insurance Schemes in Developing Countries: Facts, Problems and Perspectives**, Discussion Paper, No.1, 2003. P.4-5.

whqlibdoc.who.int/hq/2003/EIP_FER_DP.E_03.1.pf